

Letter to the editor

Relevant Aspects of Anti-plagiarism Policies

Cristóbal Vega¹ ¹Instituto de Matemáticas y Cálculo Aplicado, Facultad de Ingeniería,
Universidad de Carabobo, Valencia, Venezuela²Centro de Investigaciones Químicas, Facultad de Ingeniería,
Universidad de Carabobo, Valencia, VenezuelaC. Vega, e-mail: vega.cristobal@gmail.comDOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.4625717>

Summary

The efficient editorial management of the manuscripts that are consigned to the scientific journals for review considers as a preliminary step the verification of their originality. A previously published writing or with a high percentage of paragraphs taken from other authors without the proper reference or the correct use of the “*textual citation*” resource is insupportable, due to the consequences that it entails from the point of view of the integrity of the journal that publishes it, as well as the legal actions to which both the members of the editorial committee and the authors who have incurred the fault are exposed. In order to guarantee the quality of the work carried out in the journal *Ciencia en Revolución*, this document includes the main aspects of the antiplagic policy being carried out. To begin with, the definition of plagiarism and the importance of its detection are exposed. The most common types are identified below, clarifying the cases in which they are not incurred. Next, some of the tools used by technical publishing to detect plagiarism are examined. Finally, recommendations are given to the authors.

Keywords: plagiarism; anti-plagiarism policies; editorial management.

Carta al editor

Aspectos relevantes de las políticas antiplagio

Resumen

La gestión editorial eficiente de los manuscritos que son consignados a las revistas científicas para su revisión considera como paso preliminar la verificación de su originalidad. Un escrito previamente publicado o con un alto porcentaje de párrafos tomados de otros autores sin la debida referencia o el uso correcto del recurso “*cita textual*” es intolerable, por las consecuencias que acarrea desde el punto de vista de la integridad de la revista que lo publica, así como también las acciones legales a las que se exponen tanto los miembros del comité editorial como los autores que han incurrido en la falta. En aras de garantizar la calidad del trabajo realizado en la revista *Ciencia en Revolución*, el presente documento recoge los principales aspectos de la política antiplagio que se lleva a cabo. Para comenzar se expone la definición de plagio y la importancia de su detección. A continuación, son identificados los tipos más comunes, aclarando los casos en los cuales no se incurre. Seguidamente, se examinan algunas de las herramientas empleadas por la edición técnica para la detección del plagio. Finalmente, se dan recomendaciones a los autores.

Palabras clave: plagio; políticas antiplagio, gestión editorial.

Muchas revistas científicas han sido creadas en versión digital o en-línea gracias al desarrollo del Internet y otras han migrado de la edición impresa a la versión digital [1]; evento que benefició a la comunidad científica, pues los investigadores podían difundir sus resultados a un público más amplio. Adicionalmente, al estar disponible los resultados en repositorios académicos, la búsqueda de referencias y antecedentes para una investigación ha sido facilitada.

Pero la disponibilidad del conocimiento también ha acarreado algunos problemas, principalmente cuando los sistemas de evaluación de los investigadores están centrados en la cantidad de productos publicados y no en la calidad. Los comités editoriales de las revistas científicas se encuentran cada día mas con la recepción de manuscritos para ser publicados como artículos que no tienen nada de original, pues bien o son copia enteras de publicaciones de otros autores, o constituyen un mosaico de fuentes diferentes para hacer parecer que es original; además de publicaciones del mismo autor ya realizadas en otra revista, o un estudio que el autor ha separado en publicaciones que solamente constituyen una pequeña parte, para incrementar así la cantidad de artículos realizados. Lo grave de esto es hacerlo sin la correspondiente cita y referencia de la fuente original, este tipo de actividad es conocida como plagio y es penado por las leyes de derecho de autor y por ser una conducta no ética.

Esta razón ha motivado la realización de este documento que tiene como meta hacer públicas las políticas antiplagio de la revista *Ciencia en Revolución*. Este escrito ha tomado como base ideas plasmada en “Plagiarism policies and guidance for authors” en Taylor & Francis <https://authorservices.taylorandfrancis.com/>.

Definición

¿Como determinar qué constituye una mala conducta en la redacción científica? Es muy importante determinar este aspecto; el plagio es un concepto muy utilizado en las discusiones sobre la mala conducta científica, quizás uno podría esperar un acuerdo con alta precisión respecto a lo que

constituye plagio. Sin embargo, si bien hay acuerdo sobre casos significativos de plagio, hay menos acuerdo sobre cómo se debe definir el plagio. De hecho, el tema rara vez está discutido en detalle [2]. El comité de ética en publicaciones (COPE por sus siglas en inglés, Committee on Publication Ethics) [3] define plagio

“cuando alguien presenta el trabajo de otros autores (datos, palabras o teorías) como si fuera propio y sin el debido reconocimiento a los autores originales.”

Según COPE, el plagio abarca desde el uso sin referencias de las ideas publicadas y no publicadas de otros, incluidas las solicitudes de subvenciones de investigación, hasta la presentación bajo la “nueva” autoría de un artículo completo, a veces en un idioma diferente. Puede ocurrir en cualquier etapa de planificación, investigación, redacción o publicación; se aplica a todas las versiones impresas y electrónicas.

Plagio de ideas

La guía de ética de las publicaciones de Roig [4] afirma que cualquier material de otros autores, ya sea directa o indirectamente, debe reconocerse debidamente en todos los casos; así que, siempre hay que citar la fuente. Este autor define como plagio de ideas

“el apropiarse de la idea de otra persona en su totalidad, en parte, o con modificaciones superficiales sin darle crédito a su creador.”

Importancia de la detección

La confianza y la integridad en las revistas científicas está en que los lectores valoran mucho que el contenido sea revisado por pares. Cuando detectan plagio en un artículo publicado de una revista, esa confianza es puesta en duda. Ya que si un autor está dispuesto a engañar a los lectores sobre cómo generó su material, ¿cómo puede el lector estar realmente seguro del rigor científico en el resto de los trabajos de la revista?

Las referencias bibliográficas permiten a los lectores distinguir lo que es o no original en un

artículo de una revista científica. Todo autor debe recibir el crédito correspondiente por su trabajo, cuando sus resultados son mencionados en otro artículo debe colocarse la correspondiente cita y referencia; conforme con las leyes internacionales de derechos de autor y la conducta ética.

Con la finalidad de prevenir la publicación de productos que puedan contener plagio, el comité editorial y los editores técnicos de la revista digital *Ciencia en Revolución* incorporan políticas antiplagio y colaboran con los revisores en las herramientas necesarias para su detección.

Tipos de plagio

Todos los casos de plagio tienen en común una falta de transparencia en la fuente original del material utilizado en el manuscrito. Los casos más comunes, entre otros son:

1. Copia directa

El caso clásico de plagio es la copia directa de texto de una sola fuente sin el debido reconocimiento.

2. Plagio en mosaico

Cuando el texto es extraído de fuentes diferentes y es colocado en un manuscrito para crear la impresión de texto nuevo.

3. Reciclaje de texto o autoplagio

Un autor reutiliza en forma redundante de su propio trabajo (texto, datos e imágenes), incluido el texto traducido de otro idioma, generalmente sin la cita adecuada. Crea repetición en la literatura académica y tiende a sesgar los metanálisis si publica los mismos conjuntos de datos varias veces como datos “nuevos”.

Dos formas de autoplagio:

- *Publicación duplicada* es la comunicación de lo que es esencialmente el mismo artículo en más de una revista, pero sin indicación de que el artículo haya sido publicado anteriormente en otro lugar.
- *Rebanada de embutido* es la segmentación de un gran estudio que debería haberse informado en un solo artículo en publicaciones más pequeñas. Este tipo de reciclaje de texto ha sido puesto muy de

moda en instituciones que evalúan a sus autores por la cantidad de sus productos y no por la calidad de los mismos.

Casos que no son plagio

Existen razones legítimas para la superposición en algunos casos. Por ejemplo, los siguientes no son considerados plagio:

- Dos manuscritos que comparten descripciones muy similares en las secciones de metodología y procedimiento, cuando es un método estándar comúnmente aceptado en el área de conocimiento.
- La similitud se encuentra sólo en la sección de referencias del manuscrito.
- La superposición es con una versión anterior preimpresa del trabajo, depositada en un servidor no comercial, además el autor ha informado a la revista que este trabajo se ha publicado previamente en el mencionado servidor.
- Los autores pueden incluir resúmenes de conferencias publicados en sus artículos, siempre que la publicación original se haya citado correctamente, posea permiso de derechos de autor cuando corresponda y el artículo de la revista contenga material nuevo en comparación con el resumen publicado.
- Los autores pueden publicar resultados obtenidos en sus trabajos de grado, cuando este haya sido citado correctamente y contenga actualizaciones de los mismos.
- La publicación secundaria de material publicado en otras revistas o en línea puede ser justificable y beneficioso, especialmente cuando el objetivo es difundir información importante a una audiencia más amplia, con la correspondiente cita de la fuente.

En los casos de superposición con otra fuente del mismo autor, el mensaje es asegurarse que está siendo transparente y comunicar a la revista sobre cualquier superposición potencial con otras fuentes

en el envío de su manuscrito. Información le que permite a la revista considerar si la publicación secundaria es aceptable o no. Cuando sea aceptada, la revista lo indicará como una publicación secundaria (reedición o traducción completa o abreviada) como aclaratoria a los lectores.

Herramientas

La revista digital *Ciencia en Revolución* emplea la verificación de similitud de texto, tablas e imágenes mediante herramientas en línea para detectar material no original; para conocer sobre las herramientas en línea, el revisor puede consultar el artículo de Shkodkina y Pakauskas [5]; pueden ser citadas las herramientas en línea, por ejemplo:

1. Urkund system
<https://www.urkund.com/>
2. Copionic
<https://www.fayerwayer.com/2011/05/copionic-un-software-para-detectar-plagios-en-internet/>
<https://copionic.softonic.com/aplicaciones-web>
3. Plagiarism scanner
<https://www.plagiarismchecker.net/plagiarism-scanner.php>
4. Grammarly
<https://www.grammarly.com/>
5. Plagium
<https://www.plagium.com/>
<http://www.plagium.com/es/detectordeplagio>
6. Plagiarisma
<http://plagiarisma.net/>
7. PaperRater
<https://www.paperrater.com/>
8. Copyscape
<https://www.copyscape.com/>
9. Copyleaks
<https://copyleaks.com/>
10. Plagtracker
<https://www.plagtracker.com/>
11. Plagiarism checker
<https://www.plagrame.com/>

Adicionalmente, la edición técnica dispone de la herramienta detección de plagio Adaptive Algorithm for Plagiarism Detection (AAPD), con licencia GNU/GPL de propósitos académicos, desarrollada en Python, bajo el sistema operativo Linux, la cual puede ser modificada y adaptada a las necesidades del usuario, para asegurar la precisión en la detección.

Los autores que envíen un manuscrito deben saber que su trabajo será verificado de similitud en cualquier momento durante el proceso de revisión por pares o de edición y diagramación. Cuando encuentren una superposición, los responsables de la revista examinarán los resultados de la verificación de similitud para establecer si constituye plagio o si existen razones legítimas para la superposición.

Cualquier detección de plagio o reciclaje de texto en un manuscrito enviado a la revista *Ciencia en Revolución* será investigada por los editores ejecutivos de la revista. Si las acusaciones parecen estar fundadas, el comité editorial se pondrá en contacto con todos los autores del artículo y solicitará una explicación por escrito del material superpuesto. Después de recibir la respuesta de los autores, el comité editorial decidirá cómo proceder, con las siguientes posibles acciones:

- Si un artículo aún está en revisión por pares, puede devolverse al autor con una solicitud de que aborden los problemas mediante las citas adecuadas, el uso de comillas para identificar citas directas o una nueva redacción.
- Si la similitud entre los manuscritos es demasiado extensa para su revisión, se puede rechazar el artículo.
- Si el artículo ya está publicado en línea, se puede publicar una corrección, expresión de preocupación o retractación.
- También se puede informar a la institución de afiliación del autor.

Recomendaciones

Para la prevención del plagio la revista recomienda a los autores que cuando citen trabajos anteriores

de otros (o propios), se aseguren de los siguientes aspectos:

- Todo escrito textual citado debe estar claramente marcado en otro tipo de letra y con comillas.
- Debe atribuir y hacer referencia a la fuente de la cita claramente dentro del texto y en la sección de referencias.
- Debe obtener el permiso del editor original y el titular de los derechos al utilizar figuras o tablas previamente publicadas.

Conclusiones

Si bien los responsables del plagio son los autores de los manuscritos, el cuerpo editorial y asesores de la revista velaran para evitar que sea publicado cualquier artículo que contenga algún tipo de plagio. Esta actividad de los editores es con la intención de mantener la confianza e integridad en la revista digital *Ciencia en Revolución*. Como consecuencia, la idea final es formar a los autores noveles en el uso correcto de las citas y referencias, a fin de evitar el plagio en sus publicaciones.

Referencias

- [1] C. Tenor and D. W. King. Managing scientific journals in a digital era. *Information Outlook*, 1(2), febrero 1997.
- [2] G. Helgesson and S. Eriksson. Plagiarism in research. *Medicine, Health Care and Philosophy*, 18:91–101, 2015.
- [3] COPE. Guidelines on good publication practice. Guidelines, Committee on Publication Ethics, United Kingdom, 1999.
- [4] M. Roig. Avoiding plagiarism, self-plagiarism, and other questionable writing practices: A guide to ethical writing, 2005.
- [5] Y. Shkodkina and D. Pakauskas. Comparative analysis of plagiarism detection systems. *Business ethics and leadership*, 1(3):27–37, 2017.